

ERNST GÖTSCH

L'AGRICULTURE SYNTROPIQUE... QU'EST-CE QUE C'EST ?

- ★ L'Agriculture Syntropique s'appuie sur une trame de principes et méthodes permettant la production d'aliments tout en restaurant et gérant les écosystèmes.
- ★ Elle a été développée par l'agriculteur et chercheur suisse Ernst Götsch durant les 50 dernières années.
- ★ Ses techniques se sont montrées bénéfiques pour l'environnement, économiquement viables, et socialement valorisantes pour la société via la production, libre de tout intrants, d'aliments de haute qualité nutritive. Elle est applicable à toutes les échelles et dans toutes les zones climatiques.

SYNTROPIE?

Concept lié à la complexification spontanée des procédés de la nature et de la vie elle-même, en complémentarité variable avec l'entropie.

3

... ET DANS L'ESPACE

En agriculture syntropique nous planifions les associations de cultures dans le **temps** (succession naturelle) mais également vis-à-vis des **strates** occupées par chaque espèce (espace).

Une plantation structurée brise le vent et influence la formation de micro-climats.

Cultiver en 3D optimise l'utilisation des surfaces agricoles.

2

A IMPLANTER
DANS LE TEMPS ...

Nous choisissons des espèces ayant des cycles de vie asynchrones, pour que lorsqu'elles soient plantées au même moment, chaque espèce puisse avoir sa phase individuelle de maturité. Les espèces sont également choisies selon leurs besoins et leurs fonctions au sein de la **communauté de plantes**. Les communautés de plantes sont connectées tout au long du processus de **succession naturelle**.

1

CHOISIR DES PLANTES...

Organiser les cultures et les plantes de l'écosystème dans le temps permet une **haute densité et une diversité importante des espèces**. Chaque plante accumule les ressources et crée les conditions nécessaires pour l'espèce qui va lui succéder.

En agriculture syntropique, nous définissons les espèces à planter selon la place qu'elles occupent dans l'écosystème, leur fonction écophysiological, leur **cycle de vie** et notre but de production.

En règle générale, chaque espèce passe par un processus de **croissance, de reproduction et de déclin**. Chacune d'entre elles nécessite un **laps de temps spécifique** pour compléter ce cycle.

PRÉSENTÉ PAR:

... est le site où vous trouverez toutes les informations concernant les formations et le travail de consultation d'Ernst Götsch. www.agendagotsch.com

...est une plateforme de connaissances qui publie - en étroite collaboration avec Ernst Götsch - des ressources pédagogiques libres de diffusion sur l'Agriculture Syntropique. Nous créons sur une base collaborative du contenu qui aide à appréhender le schéma de pensée de l'Agriculture Syntropique. Nous connectons également des initiatives syntropiques.

SYSTÈME D'ACCUMULATION

Habitats pour des animaux de petit port.
C'est actuellement la situation de la majorité des surfaces cultivées sur la planète.

SYSTÈME D'ABONDANCE

Habitats pour des animaux de grand port, y compris l'Homme

	CLIMAX	PLACENTA	SECONDAIRE	CLIMAX	PLACENTA	SECONDAIRE	CLIMAX
ÉMERGENT		CHARDON		CYPRÈS	FENOUIL	PEUPLIER	PLATANE
CANOPEE		LAVANDE	AUBÉPINE	CHÊNE VERT	CHOU, AVOINE	SAULE PLEUREUR	OLIVIER
STRATE ARBUSTIVE		OIGNON SAUVAGE	FIGUE DE BARBARIE	ARBOUSIER	GRAMINÉES A FEUILLES LARGES	CITRONNIER, RAISIN	AMANDIER, PÊCHER
STRATE BUISSONNANTE		THYM	AGAVE		ROQUETTE	ROMARIN	PISTACHIER
STRATE HERBACÉE		GRAMINÉES A FEUILLES ÉTROITES			GYNURE		

THYM
ESPÈCES DU BIOME MÉDITERRANÉEN
* L'échelle de temps n'est pas représentative de la réalité

L'absence de certaines espèces lors de la succession peut permettre l'apparition de « ravageurs » et maladies

L'absence de certaines espèces dans la stratification peut permettre l'apparition de « mauvaises herbes »

P1

P2

CAPITAL NATUREL

Augmentation de la diversité, de la quantité et de la qualité de vie

- P(n) représente les phases de plantation et/ou d'ouverture de clairière.
- L'écosystème implanté croît en capital naturel et en services.
- Le capital naturel généré permet au système d'abondance de disperser des ressources.
- Le système mis en place fournit une croissance accrue en capital naturel.